

**АДВОКАТЛИК ТУЗИЛМАЛАРИ ТОМОНИДАН АДВОКАТГА
ТЎЛАНДИГАН КОМПЕНСАЦИЯ ТЎЛОВИ ВА УНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.**

**Тураев Шахриёр Шодиёрович – Ўзбекистон Республикаси
Адвокатлар палатаси Самарқанд вилоят ҳудудий бошқармаси бош
бухгалтери. Мустақил тадқиқотчи.**

Аннотация: мақолада адвокатлик хизматларидан келаётган гонарар-хизмат ҳақи тўловларидан адвокатнинг хизмат сафари давридаги харажатларни қоплаш йўллари кўрсатилган. Бундай харажатларни қоплаш орқали адвокатлик хизматидан ижобий фойдаланиб, хизмат самарасини ошириш уни интенсивлаштириш каби муҳим омилларга эришишлик курсатилиниб, мижозларга адвокатлик хизмати орқали химоя йўллари тақомиллаштиришни самарали механизмлари яратилишидек муҳим масалаларига ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: мижоз, компенсация, хизмат сафари, низомга мувофиқ, қоплаб бериш, ҳисобот, ҳудудда.

Аннотация: в статье показаны способы покрытия расходов на командировку адвоката за счет оплаты гонораров за услуги адвоката. Покрывая такие расходы, рекомендуется положительно использовать услуги адвоката и добиться таких важных факторов, как повышение эффективности услуги и ее активизация внимание также было уделено таким важным вопросам, как создание эффективных механизмов совершенствования способов защиты клиентов посредством адвокатских услуг.

Ключевые слова: клиент, компенсация, командировка, в соответствии с регламентом, возмещение, отчет, в пределах

Кириш. Корхоналарда ходимнинг корхона зарурати учун сарфлаган харажатларини қоплаш, уни компенсация қилиш муҳим бўлиб ходимнинг ишга нисбатан лаёқати ошиб иш самарадорлигини кўтарилишига олиб келади. Бу ўқиш учун, малака ошириш учун, тажриба алмашиш учун ёки бошқа мақсадлардаги хизмат сафар харажатларини қоплаш бериш билан амалга оширилиши керак. Адвокатлик тузилмалари томонидан юборилган адвокатнинг хизмат сафар харажатлари ёки ўқиш, малака ошириш каби харажатларни қоплаш учун тузилма фондига қартилиши керак бўлиб фонд йил бошидан мақсадли қилиб белгиланган бўлади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Мавзунинг муаммоли жихатлари билан мамлакатимизда ва хорижий давлатларда олимлар, мутахассислар ва амалиётчилар каби ходимлар изланишлар олиб бормоқда. Булар жумласига Хван Л.Б. Ҳ.Б.Бобоев, И.Б.Зокиров, Л.Б. Хван, Ф.Ҳ. Отахонов, Ў.Х.Мухамедов, З.Муқимов, Х.Т.Одилқориев, О.Оқюлов қабиларни киритиш мумкин. Ушбу олимларнинг тадқиқотларида ушбу масала тўлиқ ўрганилмаган бўлиб, унда адвокатлик

тузилмаларини хизмат сафари учун тўловлари муоммоларини кенг миқёсда қараб чиқилмаган. Ушбу ҳолат ҳам танланган мавзунинг ҳозирги кунда, ўта долзарб муаммонинг ечимига бағишланганлигидан далолат беради.

Тадқиқот методологияси. Мақолада анализ ва синтез, тизимли ёндошув, иқтисодий таҳлилнинг анъанавий, индукция ва дедукция иқтисодий математик сабаб-оқибат, замон ва макон, ва статистик, корреляция даражаси ва линия регрессия каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 августдаги 424-сон қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида хизмат сафарлари тўғрисидаги НИЗОМ да ходимни хизмат сафарига юбориш ва унинг хизмат сафарида бўлиши тартиби кўрсатилиб унда, ташкилот ходимларини республика ҳудудларига хизмат сафарига юбориш ва уни расмийлаштириш, шунингдек, хизмат сафари якуни бўйича ҳисоботларни тақдим этишлиги, хизмат сафарларига оид компенсация тўловлари миқдори ва тўлаш тартиби кўрсатилиб унга мувофиқ хизмат сафарига юборилган ходимга турар жой билан боғлиқ харажатлар (меҳмонхона ёки турар жой ижараси), хизмат сафари жойига бориш, шу жумладан, хизмат сафари доирасида шаҳарлараро ва туманлараро ҳаракатланиш ҳамда доимий иш жойига қайтиш учун йўл харажатлари қопланади, шунингдек, кундалик харажатлар учун ҳақ тўланишлиги кўрсатилиб, хизмат сафарига юборилган шахсга хизмат сафарига юборилган жойга бориш ва доимий иш жойига қайтиш билан боғлиқ бўлган қуйидаги йўл харажатлари қопланишлиги белгиланган. Бунга асосан хизмат сафар харажатларини қоплашни қуйидагича миқдорлари белгиланган;

Умумий фойдаланиладиган транспортнинг барча турларида юриш (таксидан ташқари) қиймати:

-ходимлар учун «бизнес» (ҳаво йўллари транспорти) ва «VIP» (темир йўл транспорти) тарифидан арзон бўлган барча турлари бўйича чипта қиймати тўлиқ бюджет маблағлари ҳисобидан ҳамда «бизнес» (ҳаво йўллари транспорти) ва «VIP» (темир йўл транспорти) тарифи бўйича чипта қийматининг 70 фоизи миқдорида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари (ёки устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахсларнинг маблағлари), қолган қисми ходимнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади;

- йўл чипталари мавжуд бўлмаганда, ходимлари учун жамоа келишуви (шартномалари), меҳнат шартномасида кўзда тутилган, бироқ ҳар бир километрга базавий ҳисоблаш миқдорининг 0,1 фоизидан кам бўлмаган миқдорларда.

Бунда транспорт харажатларини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаганда, Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги электрон хариталардан фойдаланган ҳолда масофаларни аниқлашга рухсат этилади.

Кундалик харажатлар учун ҳақ жамоа шартномалари, жамоа келишувлари ва меҳнат шартномаларида кўзда тутилган миқдорларда, лекин қуйидаги миқдорлардан кам бўлмаган ҳолда белгиланади (базавий ҳисоблаш миқдориغا нисбатан коэффицентларда), жами 0,35 гача: ходимнинг хизмат сафари даврида овқатланиш (алкоголь ва тамаки маҳсулотлари бундан мустасно) харажатларини тасдиқловчи ҳужжатлар

(чеклар) тақдим этилганда — 0,25 гача; бошқа харажатлари учун — 0,1.

Бунда умумий овқатланиш объектларида харидни амалга оширганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни (чекларни) хизмат сафари учун ишлаб чиқилган махсус мобил иловада харид чекининг фискал белгисини матрицали штрих код (QR-код) ёрдамида сканерлаш орқали рўйхатдан ўтказиш имконияти мавжуд бўлмаганда, ушбу ҳужжатларни (чекларни) тақдим этишга рухсат этилади.

Меҳмонхона харажатлари, ходимлар учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 1,5 баробаридан ошмаслиги лозимлиги;

Турар жойда яшаганлиги бўйича харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган ҳолларда ҳар бир сутка учун белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 фоизи миқдорида қопланишлиги;

Хизмат сафарига юборилган ходим ўзининг доимий иш жойига ҳар куни қайтиш имкониятига эга бўлса, у ҳолда кундалик харажатлар учун ҳақ тўланмайди. Ходимнинг хизмат сафарига юборилган жойдан ўзининг доимий равишда яшайдиган жойига ҳар куни қайтиши мумкинлиги масаласи хизмат сафарига юборган ташкилот раҳбари томонидан масофанинг узоклиги, транспорт алоқаси шароити, бажариладиган топшириқнинг туси, ходим учун дам олиш шароитларини яратиш кабиларни ҳисобга олган ҳолда ҳал этилишлиги;

Хизмат сафари даврида хизмат сафарига юборилган ходим вақтинчалик меҳнатга лаёқатлилигини йўқотган ҳолларда унга умумий асосларда турар жой бўйича харажатлар қопланади (хизмат сафарига юборилган ходим стационар даволанишда бўлган ҳоллар бундан мустасно) ва унга соғлиғи ҳолатига кўра зиммасига юклатилган хизмат топшириғини бажариш имкониятига эга бўлмаган барча давр мобайнида ёки ўзининг доимий яшаш жойига қайтгунига қадар, бироқ икки ойдан кўп бўлмаган муддатга кундалик харажатлар учун ҳақ тўланишлиги;

Хизмат сафарига юборилган ходимнинг вақтинчалик меҳнатга лаёқатлилигини йўқотиши, шунингдек, соғлиғи ҳолати бўйича ўзининг доимий яшаш жойига қайтиш имконияти йўқлиги белгиланган тартибда тасдиқланган бўлиши керак;лиги

Вақтинчалик меҳнатга лаёқатлилигини йўқотган давр учун хизмат сафарига юборилган ходимга умумий асосларда вақтинчалик меҳнатга қобилиятсизлик нафақаси тўланади. Вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик кунлари хизмат сафари муддатига қўшилмаслиги;

Хизмат сафарига юбориладиган ходимга хизмат сафарига кетишдан олдин йўл харажатлари, кундалик харажатлар ва турар жой харажатлари доирасида пул кўринишидаги аванс тўланишлиги;

Ходим хизмат сафаридан қайтган кундан эътиборан уч иш куни мобайнида аванс ҳисоботини тақдим қилиши шарт. Ушбу ҳисоботга белгиланган тартибда расмийлаштирилган хизмат сафари гувоҳномаси ва хизмат сафарига ҳақиқатда қилинган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинишлиги белгиланган.¹

ХИЗМАТ САФАРИ ХАРАЖАТЛАРИ ЮЗАСИДАН _____НИНГ ХИСОБОТИ

	Йул ҳақи		Ётоқхона харажатлари		Кунлик харажатлар		Жами
	Км	сумма	кун	сумма	кун	сумма	
Хаммаси	х	х	х	х	х	х	

Ходимнинг _____
имзо ИФШ

Ўзбекистон Республикаси адвокатура тўғрисидаги қонунни 9¹ моддасида;
Адвокатлик фаолияти адвокат ва ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) ўртасида тузиладиган юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) асосида амалга оширишлиги, юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) билан адвокат ўртасида ишонч билдирувчи шахснинг (ҳимоя остидаги шахснинг) ўзига ёки у тайинлаган шахсга юридик ёрдам кўрсатиш учун оддий ёзма шаклда тузиладиган фуқароликхуқуқий шартномалиги,

юримдик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битимни (шартномани) бекор қилиш масалалари, агар ушбу Қонунда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси билан тартибга солинишлиги белгиланган.

Агарда адвокат томонидан хизмат сафари учун кетган харажатларни (шартномада назарда тутилган булса) тасдиқловчи ҳужжат бўлмаса Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 02 август кунги № 424-сон Ўзбекистон Республикаси ҳудудида хизмат сафарлари тўғрисидаги НИЗОМ га мувофиқ ҳисоблаб адвокатга берилиш мумкин. Адвокат томонидан маълум хизматлар юзасидан миждознинг манфаати учун бошқа вилоятга ёки узоқ туманларга чиқганда унга тўланган хизмат ҳақиға шу харажатларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш лозим. Адвокат томонидан хизмат сафари даврида уз вазифасини бажариш билан ёки айрим сабабларга кўра хизмат сафар харажатлари учун ҳужжатлар тўлиқ бўлмаганда тузилмага топширилиши лозим молиявий ҳисобот билан бирга сафар харажатлари ҳисоботни адвокатлик тузилмасига алоҳида ёки қушиб топшириш мумкин, бунда қуйидаги миқдорларни асос қилиб ҳисобланиши мумкин.

$KM(\text{йўлнинг масофаси}) * (BXM * 0.1\%) = \text{йўл ҳақи миқдори},$

$KY(\text{кунлар сони}) * (BXM * 1.5) = \text{ётоқхона харажатлари},$

$KY(\text{кунлар сони}) * (BXM * 0.1) = \text{кунлик харажатлар}.$

Мижозлар томонидан тўланган адвокатлик хизмат ҳақиининг таркибида хизмат сафар харажатларини ажратиб шу тариқа адвокатга компенсация туланиши мумкин.

¹Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 августдаги 424-сон қарори Ўзбекистон Республикаси ҳудудида хизмат сафарлари тўғрисидаги НИЗОМ. Хван Л.Б. “Солиқ ҳуқуқи” 2001 й. 430-Б Консаудитинформ нашриёти, Отахонов Ф.Ҳ. “Юридик хизматнинг хўжалик шартномаларини тузиш ва уларнинг ижросини таъминлашдаги роли” Ж.Хўжалик ва ҳуқуқ. – 2001. – 10-сон. – Б.26-33., Каримов И.А. “Адолат қонун устиворлигида”. -Т. “Ўзбекистон”. 2001й., Ҳ.Б.Бобоев “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” 2000 й.